

PODSHO ROSSIIYASI TOMONIDAN ANDIJONNING EGALLANISHI

Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti 3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554683>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Podsho Rossiyasi tomonidan amalga oshirilgan bosqinchilik harakatlari, jumladan Andijonning bosib olishi, ushbu holatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar tahlil etilgan.

Kalit soʻzlar: Podsho Rossiyasi, Andijon, Qoʻqon xonligi, ming urugʻi, hukmronlik.

Agar Oʻzbekistonning uzoq oʻtmishiga nazar solsak ham, yurtimiz uzoq qadimdan oq obod oʻlkalardan boʻlganligini koʻrishimiz mumkin.

Qoʻqon xonligi Rossiya imperiyasining Oʻrta Osiyodagi strategiyasida alohida ahamiyat kasb etardi. U Rossiya imperiyasi qoʻshinlari tomonidan 1865-yilda egallab olingan Xitoyning gʻarbiy qismi - Hindiston oʻlkasi bilan bevosita aloqador edi. Qoʻqondan Qashqarga, undan esa Hindiston hududiga toʻgʻri yoʻl borardi.

Bu paytda Qoʻqonda Xudoyorxon boshliq ming urugʻi sulolasi hukmronlik qilardi. Haddan ortiq soliqlardan va son-sanoqsiz turli majburiyatlardan azob tortgan aholi uning boshqaruvidan norozi edi. Mamlakatda xonga qarshi muxolifat kuchayib bormoqda edi. Abdurahmon Oftobachi (valiahdning tarbiyachisi) boshchiligidagi qipchoqlar xonga oshkora qarshi turgan muxolifatning asosiy kuchi edi.

Ular 1875-yilning iyulida qoʻzgʻalon boshladilar va qoʻzgʻalon Qoʻqon xonligining asosiy shaharlariga yoyildi. Qoʻzgʻalonchilarga qarshi joʻnatilgan, eng ishonchli va xonga sodiq deb hisoblangan qoʻshin qoʻzgʻalonchilar tomonga oʻtdi. Qoʻzgʻalonchilarning birlashgan kuchlari Xudoyorxonning toʻngʻich oʻgʻli Nasriddinni xon deb eʼlon qildilar. Ular Oʻsh, Namangan, Andijon, Asaka shaharlarini egallashdi. 2-avgustda Margʻilon hokimi Murodbek ham ularga qoʻshilib, Qoʻqon tomonga lashkar tortib bordi.

Qo'qonda ko'tarilgan qo'zg'alon to'g'risidagi xabar xon hokimiyatining zulmidan eng ko'p aziyat chekayotgan xalq orasida g'alayon keltirib chiqardi. Xonning yaqinlari bo'lgan amaldorlar va uning soqchilari poytaxtni tashlab qochishga majbur bo'ldilar. Xonning ikkinchi o'g'li, akasiga qo'shilgan Muhammad Amin boshchiligidagi xon qo'shining qolgan yarmi ham shahardan chiqib ketdi. Voqealar fojiali tugashi mumkinligini his qilgan Xudoyorxon oila a'zolari va a'yonlari bilan 1875-yil 5-avgustda Xo'jand tomonga yurdi. Shahardagi Rossiya diplomatik missiyasi vakillari ham u bilan birga ketdi. 6-avgust kuni Xudoyorxon Xo'jandga yetib keldi, so'ng Toshkentga yo'l oldi. U yerda general-gubernator Kaufman bilan uchrashdi va Orenburgga jo'natib yuborildi. Rossiya imperiyasi hukumati Xudoyorxonni o'z himoyasiga oldi.

Qo'qon xonligini bosib olish uchun bahona bo'ldi. Qo'zg'alonchilar qo'shini qo'mondoni vazifasini o'z zimmasiga olgan Abdurahmon Oftobachi Xo'janddan 50 km masofada jovlashgan Mahram qal'asini egalladi. Unga qarshi yurishga general Kaufman boshchilik qildi. Uning qo'mondonligi ostidagi qo'shinlar Abdurahmon Oftobachiga qarshi 1875-yil 22-avgust tongida Mahram qal'asiga hujum qildi. Jang kun bo'yi davom etib, ustunlik goh u tomonga, goh bu tomonga o'tib turdi. Podsho qo'shinlari kazaklar qismlaridan general Skobelev qo'mondonligi ostidagi piyodalar va general Golovachov qo'mondonligi ostidagi artilleriya harakatlarini qovushtirib, ulardan mahorat bilan foydalanishdi¹.

Qipchoq otliq sarbozlari va Marg'ilon lashkarlari mahalliy hukmdorlarga qarshi harbiy harakatlar olib borishda katta tajribaga ega bo'lgan muntazam qo'shinlarga bas kelolmadi. Shu kuni kechqurun Abdurahmon Oftobachi Marg'ilon tomon chekindi.

Podsho qo'shinlari ham ancha zaiflashib qolgandi. Ular harakatni davom yettirishga tayyorgarlik ko'rish uchun Mahramda uch kun qolishga majbur bo'lishdi. 7-sentabrga kelibgina Kaufman yo'lga chiqdi va 11-sentabrda Qo'qonga yetib bordi. Yangi xon Nasriddinbekning qurolli kuchlari bo'lmagani uchun u qarshilik ko'rsata olmadi. 1875-yil 16-sentabrda Kaufman o'z qo'shini bilan shahar bo'ylab o'tdi va Qo'qon yaqinidagi bog'larga joylashdi.

¹ G.Xidoyatov. V.Kastetskiy. O'zbekiston tarixi. 9-sinf uchun darslik. 48-bet.

Marg'ilon, Mingtepa, Qorasuv yaqinida bo'lib o'tgan janglarda muntazam qo'shinlarning ustunligi ma'lum bo'ldi va Nasriddinbek mag'lubiyatga uchradi. 1875-yil 22-sentabrda Nasriddinbek Marg Honda Kaufman bilan shartnoma imzoladi. Ushbu shartnomaga ko'ra u Kaufman ruxsatisiz harbiy harakatlar olib bormaslikka, Sirdaryoning o'ng sohilidagi hududlar Namangan va Chust shaharlari bilan birga Rossiya imperiyasi ixtiyoriga o'tishiga rozi bo'ldi. Farg'ona vodiysining bosib olingan yerlarida I. Skobelev boshchiligida Turkiston general-gubernatorligining Namangan bo'linmasi tuzildi va Andijonga yo'l ochildi.

1-rasm. O'rta Osiyo xonliklari hududi (XIX asr o'rtalari)

Bu paytda Andijonda hokimiyatni Xudoyorxonning jiyani Po'latbek o'z qo'lga olgandi. U Rossiya imperiyasiga qarshi urush e'lon qildi va uning qo'shinlariga Abdurahmon Oftobachini qo'mondon yetib tayinladi².

Podsho qo'shinlari Andijon tomon yurib, uni qamal qildi. Shaharga hujum qilish 1875-yil oktabr boshida yerta tongda boshlandi. Hujumchilar artilleriyasi bilan ustunlikka ega bo'lib, shaharni kun bo'yi to'pga tutishdi. Ularga general Skobelev qo'mondonlik qilardi. Andijon uchun jang podsho Rossiyasining O'rta Osiyodagi bosqinchilik yurishlari tarixidagi eng shiddatli bo'ldi.

² Abulg'ozzi Bahodurxon. Shajarai turk. T., Cho'lpon 2010. 62-bet.

Podsho qo'shinlari shaharda miltilardan o't ochib qarshi olindi. Hamma joydan: uyumlar ortidan, xonadonlar tomidan, mudofaa devorlaridan, daraxtlardan turib o'q yog'dirildi. Ayrim uyumlar ortiga to'plar joylashtirilgan edi. Podsho qo'shinlari birinchi hujumda talafot ko'rib, chekina boshladilar. Chekina turib, yo'l bo'yi barcha xonadonlarga o't qo'yidilar va shaharda yong'in boshlandi³.

General Skobelev buyrug'i bilan artilleriya shaharni o'qqa tutdi. Yong'inni o'chirishga yo'l qo'ymaslik uchun bu hol uch soat davom yetdi. Kechqurun qo'shinlar shaharni egallashga yana bir bor urinib ko'rdilar va bu urinish muvaffaqiyatiz tugadi. Ertalabdan artilleriya yana shaharni o'qqa tuta boshladi va jang deyarli kun bo'yi davom etdi. Bundan ikki xil maqsad: shaharni tubigacha vayron qilish va shahar himoyachilarining irodasini sindirish ko'zlangan edi.

Shaharda bironta tirik jon va bironta butun uy qolmagandek tuyulsa ham podsho qo'shinlari hujumni davom yettirishdi. Biroq shaharga kirishlari bilan qattiq o'q yomg'iri ostida qolishdi. Shahar himoyachilari qarshi hujumga o'tishdi, natijada bosqinchilar chekinishga majbur bo'lishdi. Ular shahar chegarasidan chiqib ketishmaguncha ta'qib qilindilar.

Shunday qilib, bosib olingan hududlarda besh viloyat: Sirdaryo, Yettisuv, Farg'ona, Samarqand va Kaspiyorti viloyatlaridan iborat tarkibda Turkiston general- gubernatorligi tashkil topdi. Qo'qon xonligi tugatilib, gubernatorlik tarkibiga kiritildi. Buxoro amirflgi va Xiva xonligi Rossiya imperiyasining protektoratiga aylandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azizxo'jayev A. Turkiston podsho Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T., Sharq, 2018.
2. Axmedov. B. O'zbek ulusi T. Meros.1991.
3. Axmedov.B. O'zbekiston halqlari tarixi manbalari. T. O'qituvchi. 1991.
4. Abulg'ozzi Bahodurxon. Shajarai turk. T., Cho'lpon 2010.
5. G.Xidoyatov. V.Kastetskiy. O'zbekiston tarixi. 9-sinf uchun darslik.
6. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA 'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O 'ZBEK YOSHLARINING SALOHİYATI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(2), 11-14.